

**Monitoramento de um filhote de tujú *Lurocalis semitorquatus nattereri* (Caprimulgidae)
no sudeste do Brasil após a queda do ninho**

Fabio Schunck & Fernanda D'Addezio

Material Suplementar. Esforço amostral e observações de campo do filhote de tujú *Lurocalis semitorquatus* monitorado no Clube de Campo Castelo, São Paulo, SP. As observações pontuais (mais curtas) foram feitas pela autora FA e não tiveram o tempo considerado. As observações sequenciais (mais longas) foram feitas pelos autores FA e FS e foram consideradas no esforço amostral total. Na coluna Data, foram considerados apenas o dia e mês, pois todas observações foram feitas em 2021.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
20/01			11h30. Filhote encontrado no gramado, foi colocado em uma árvore próxima.
20/01	15h às 22h45	7h45	15h00. Biometria e anilhamento do filhote.
20/01			18h50. Filhote começou a vocalizar, fazendo 2-3 chamados e parando, após intervalo, voltou a chamar.
20/01			19h10. Adultos (dois) sobrevoando e vocalizando. Ficaram sobrevoando e o filhote intensificou os chamados. Alguns voos foram baixos e próximos do filhote.
20/01			19h25. Um dos adultos chegou voando próximo do filhote, mas não conseguiu pousar, saindo em voo.
20/01			19h30. Último registro dos adultos.
20/01			22h45. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
21/01			10h30. Filhote no mesmo lugar, sobre a árvore.
21/01	15h50 às 21h14	5h24	15h50. Colocação da plataforma artificial de madeira em uma árvore próxima.
21/01			16h00. Pesagem do filhote.
21/01			19h08. Primeira vocalização do filhote.
21/01			19h15. Filhote chamando.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
21/01			19h22. Filhote chamando.
21/01			19h28. Filhote vocalizando e o adulto respondendo.
21/01			19h31. Filhote chamando.
21/01			19h56. O adulto vocalizou.
21/01			19h57. O adulto vocalizou e o filhote respondeu.
21/01			20h02. Filhote chamando.
21/01			20h08. O adulto vocalizou, o filhote respondeu e o adulto pousou para alimentar.
21/01			20h40. Um adulto voltou, mas não pousou.
21/01			20h14. Filhote chamando.
21/01			21h14. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
22/01			10h48. Plataforma artificial vazia e filhote no chão, no pé da primeira árvore que ele foi colocado.
22/01			10h50. Filhote recolocado na plataforma.
22/01	18h às 23h10	5h10	18h00. Pesagem do filhote.
22/01			19h22. Primeiro chamado do filhote (gravado).
22/01			19h26. O adulto passou vocalizando, o filhote aumentou os chamados e o adulto pousou (foto). Na sequência ele pousou em uma árvore próxima, no alto, vocalizou e depois saiu voando. Tinham duas aves voando. Circularam por cerca de 4 minutos e foram embora.
22/01			20h09. Um adulto vocalizou e voltou.
22/01			20h14. O adulto desceu e pousou na plataforma artificial, mas o filhote caiu no chão. O adulto ficou pousado ao lado do ninho por alguns minutos (foto), o filhote ficou chamando e ele voou embora.
22/01			23h00. Pesagem do filhote.
22/01			23h10. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
23/01	6h30 às 13h10	6h40	6h30. Filhote no ninho. Pesagem.
23/01			10h51. Filhote no ninho.
23/01			13h10. Filhote no ninho.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
23/01	16h21 às 23h37	7h16	16h21. Filhote no ninho após uma chuva de média intensidade.
23/01			18h07. Filhote no ninho. Pesagem.
23/01			19h17. Primeiros chamados do filhote.
23/01			19h19. Filhote chamou novamente.
23/01			19h21. Um adulto vocalizou e se aproximou em voo. O filhote voltou a chamar com mais frequência.
23/01			19h23. O adulto pousou no ninho e alimentou o filhote (primeira alimentação registrada - foto).
23/01			19h35. O adulto se aproximou vocalizando e deu alguns voos sobre o ninho.
23/01			19h36. O adulto pousou no ninho, alimentou o filhote e foi embora (segunda alimentação - foto).
23/01			20h05. O filhote fez um chamado e na sequência, o adulto se aproximou em silêncio, pousou no ninho, alimentou o filhote e foi embora (terceira alimentação - foto).
23/01			23h35. Pesagem do filhote.
23/01			23h37. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
24/01	06h36 às 14h07	7h31	06h36. Filhote no ninho. Pesagem.
24/01			10h59. Filhote no ninho.
24/01			13h32. Filhote no ninho.
24/01			14h07. Filhote no ninho.
24/01	18h45 às 22h05	3h20	18h45. Pesagem do filhote.
24/01			19h12. O filhote fez os primeiros chamados, um adulto respondeu, sobrevoou a área e foi embora.
24/01			19h20. O filhote chamou novamente.
24/01			19h27. O filhote chamou novamente.
24/01			19h31. Um adulto se aproximou em silêncio, tentou pousar, não conseguiu e foi embora.
24/01			19h32. O filhote chamou novamente.
24/01			19h35. Um adulto vocalizou, pousou no ninho e alimentou o filhote, saindo na sequência.
24/01			20h33. O filhote chamou novamente e na sequência um adulto vocalizou, pousou, alimentou o filhote e foi embora.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
24/01			22h00. Pesagem do filhote.
24/01			22h05. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
25/01			06h29. Filhote no ninho. Pesagem.
25/01			10h33. Filhote no ninho.
25/01			12h49. Filhote no ninho.
25/01			13h55. Filhote no ninho.
25/01	15h23 às 20h48	5h25	15h23. Filhote no ninho.
25/01			18h39. Filhote no ninho. Pesagem.
25/01			19h05. O filhote fez os primeiros chamados.
25/01			19h10 às 19h12. Filhote chamando.
25/01			19h13. Um adulto vocalizou, circulou em voo, pousou perto do ninho (no alto), depois pousou em outra árvore próxima (no alto), desceu e alimentou o filhote.
25/01			19h18. Um adulto vocalizou e o filhote respondeu, o adulto pousou próximo (no alto) e somente ele ficou vocalizando.
25/01			19h21. Filhote chamou e o adulto respondeu.
25/01			19h30, 19h32 e 19h36. Filhote chamando.
25/01			22h00. Pesagem do filhote.
25/01			20h48. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
26/01	6h29 às 11h08	4h39	06h29. Filhote no ninho. Pesagem.
26/01			10h05. Filhote no ninho
26/01			11h08. Filhote no ninho.
26/01	18h50 às 21h25	2h15	18h50. Filhote no ninho. Pesagem.
26/01			19h17. Um adulto vocalizou, o filhote chamou, o adulto logo desceu no ninho e alimentou o filhote (foto). Na sequência o adulto foi embora, mas ficou sobrevoando o local e vocalizando.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
26/01			19h20. O filhote chamou e o adulto respondeu. O adulto pousou perto, no alto e ficou vocalizando. O filhote ficou chamando e logo depois o adulto voou para longe e parou de vocalizar.
26/01			19h24. O adulto voltou, vocalizou e logo desceu no ninho e alimentou o filhote (foto). Desta vez ele alimentou por mais tempo (uns 20 segundos) e depois ficou pousado ao lado do ninho por mais uns 30 segundos (foto), depois foi embora.
26/01			19h27. O filhote chamou. Tinha um adulto voando no entorno e vocalizando.
26/01			20h00. O filhote chamou.
26/01			20h23. Um adulto vocalizou distante.
26/01			21h19. Pesagem do filhote.
26/01			21h25. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
27/01	6h35 às 10h21	3h46	06h35. Filhote no ninho. Pesagem.
27/01			10h21. Filhote no ninho.
27/01			14h41. Filhote no ninho.
27/01	18h30 às 20h25	1h55	18h30. Filhote no ninho. Pesagem.
27/01			19h19. O filhote fez os primeiros chamados.
27/01			19h20. Um adulto tentou pousar (em silêncio) e saiu.
27/01			19h21. Um adulto voltou, pousou e alimentou o filhote.
27/01			19h22. O filhote chamou.
27/01			19h23. Um adulto voltou, pousou e alimentou o filhote.
27/01			19h54. O filhote chamou.
27/01			20h24. Pesagem do filhote.
27/01			20h25. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
28/01	06h35 às 10h25	3h50	06h35. Filhote no ninho. Pesagem.
28/01			10h25. Filhote no ninho.
28/01			12h32. Filhote no ninho.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
28/01			14h35. Filhote no ninho.
28/01			16h36. Filhote no ninho.
28/01	18h45 às 20h40	1h55	18h45. Filhote no ninho. Pesagem.
28/01			19h19. Um adulto vocalizou e o filhote fez os primeiros chamados. O adulto tentou pousar, mas uma pessoa do clube passou perto e o espantou, na sequência ele pousou no alto de uma árvore próxima e ficou vocalizando.
28/01			19h23. O mesmo adulto desceu, pousou e alimentou o filhote.
28/01			19h25. Um adulto vocalizou longe.
28/01			20h35. Pesagem do filhote.
28/01			20h40. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
29/01			06h35. Filhote não estava na plataforma.
29/01			10h13. Filhote não estava na plataforma.
29/01	18h40 às 20h05	1h25	18h40. Filhote não estava na plataforma. Ele foi encontrado a 20 m do ninho, no jardim da piscina.
29/01			18h41. Pesagem e recolocação do filhote no ninho.
29/01			19h21. O filhote fez os primeiros chamados.
29/01			19h22. Um adulto em silêncio desceu e alimentou o filhote.
29/01			19h29. O filhote chamou.
29/01			19h38. O filhote chamou.
29/01			20h00. Pesagem do filhote.
29/01			20h05. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
30/01			09h30. Filhote no ninho. Pesagem.
30/01	18h04 às 20h10	2h06	18h04. Filhote no ninho. Pesagem.
30/01			19h23. Filhote fez os primeiros chamados, na sequência um adulto tentou pousar, mas devido à luz da filmagem não pousou e saiu.
30/01			19h24. Com a luz apagada o adulto voltou, pousou e alimentou o filhote.
30/01			19h25. Filhote chamou.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
30/01			20h06. Pesagem.
30/01			20h10. Final do período de observações, sem a presença dos adultos.
31/01			09h04. Filhote no ninho. Pesagem.
31/01	16h às 18h	2h	17h50. Filhote no ninho. Pesagem e biometria.
01/02			09h45. Filhote no ninho. Pesagem.
01/02	18h30 às 6h	11h30	18h30. Filhote no ninho. Pesagem.
01/02			19h15. Filhote fez os primeiros chamados.
01/02			19h21. Filhote chamou, bem baixo.
01/02			19h24. Filhote chamou, um adulto se aproximou em silêncio, ficou próximo do filhote (que pedia comida) mas não alimentou.
01/02			19h25. Um adulto vocalizou pousado próximo.
01/02			19h28. Um adulto se aproximou em silêncio, alimentou o filhote e saiu.
01/02			20h02. Pesagem.
01/02			20h20 às 00h00. Filhote no ninho com pouca atividade.
02/02			00h00 às 4h00. Filhote no ninho com pouca atividade.
02/02			00h20. Uma vocalização do adulto na região do Parque Municipal Castelo, ao lado do CCC.
02/02			04h00 às 5h15. Filhote mais agitado, se movimentando, se limpando.
02/02			05h16. Um adulto fez um chamado e o filhote começou a responder, ele desceu e alimentou o filhote.
02/02			05h17 às 05h27. Filhote bem mais agitado, se movimentando, dando alguns piques, fazendo movimentos com a cabeça, abrindo as asas.
02/02			05h28. Ele voou do ninho, não sendo mais encontrado.
02/02			06h00. Encerramento das observações.
02/02	19h às 20h	1h	19h19. Filhote fez os primeiros chamados, estava a cerca de 15 m de altura, a cerca de 32 m da plataforma, em uma árvore alta. Um adulto chegou e ficou voando no entorno.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
02/02			19h20. O filhote mudou de galho duas vezes, ficando um metro mais alto, na mesma árvore, continuou chamando e o adulto continuou sobrevoando.
02/02			19h21. O filhote voou mais de 50 m, pousando em um eucalipto e logo na sequência mudou de árvore, para outro eucalipto, a cerca de 18 m de altura, e o adulto voando pelo entorno, inclusive no entorno da plataforma, ambos vocalizando.
02/02			19h25. O adulto localizou o filhote, pousou e alimentou, voando na sequência, depois o filhote ficou quieto.
02/02			20h00. Encerramento das observações.
03/02			10h34. O filhote estava na mesma árvore, quase no mesmo lugar.
03/02	18h30 às 20h10	1h40	18h30. O filhote estava no mesmo lugar da manhã. Quietos, se movendo quando ventava.
03/02	03/02		19h10. O filhote foi mudar de poleiro, não conseguiu pousar, tentou pousar em outro galho, não conseguiu e foi voando para o chão, próximo do local do primeiro voo.
03/02			19h20. O filhote saiu do chão, voltou para a região onde estava e pousou em uma outra árvore, mais baixa, a cerca de 4 m do chão.
03/02			19h23. O filhote começou a chamar, um adulto apareceu, alimentou e foi embora.
03/02			20h10. Encerramento das observações.
04/02			11h17. O filhote não estava na mesma árvore.
04/02	19h às 20h10	1h10	19h06. Um adulto vocalizou distante.
04/02			19h25. Filhote fez os primeiros chamados, estava próximo da quadra esportiva 2 do CCC, no alto.
04/02			19h27. O adulto chegou, ficou sobrevoando, pousou, mas não deu comida. Os dois saíram voando, e o filhote voou para a árvore próxima da plataforma, o adulto logo pousou e alimentou.
04/02			19h33. O filhote mudou de árvore, dando um voo longo e voltando, pousou a poucos metros do primeiro ponto de voo, perto do muro da piscina. Ficou quieto.
04/02			20h10. Encerramento das observações.
05/02	19h às 20h10	1h10	19h15. Filhote fez os primeiros chamados, estava a cerca de 2-3 m do primeiro ninho, em uma árvore a cerca de 2.30 m do chão, em um galho inclinado. O adulto respondeu distante.
05/02			19h17. Filhote chamou.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
05/02			19h19. Filhote chamou.
05/02			19h20. Um adulto vocalizou, tentou pousar e dar comida, mas saiu em voo, o filhote continuou vocalizando.
05/02			19h21. Um adulto voltou, pousou e tratou o filhote, voando na sequência.
05/02			19h42. Tentamos pegar o filhote para pesar, ele voou para longe, fomos atrás mas não encontramos. Após <i>playback</i> (assovio) ele respondeu e voou em direção ao local onde estava pousado no início da noite, mas depois não respondeu mais.
05/02			20h10. Encerramento das observações.
06/02	19h às 21h	2h	19h10. Filhote fez os primeiros chamados, na região da plataforma.
06/02			19h16. Um adulto chamou e sobrevoou a área.
06/02			19h19. Um adulto vocalizou, o filhote voltou a chamar mais forte e intensamente, ele estava a cerca de 8 m de altura, em uma árvore a cerca de 12 m da plataforma. O adulto pousou, mas possivelmente não tratou, o galho era muito inclinado e ele teve dificuldade em ficar pousado.
06/02			19h21. O filhote voou para longe, em direção a piscina. Pousou um pouco antes do local onde ele fez o primeiro voo.
06/02			19h23. O filhote voltou a chamar intensamente, estava bem alto, a cerca de 18-20 m. Um adulto pousou perto e não foi possível ver se alimentou.
06/02			19h24. O filhote voltou a chamar, um adulto se aproximou, mas também não foi possível ver se ele tratou.
06/02			19h26. O filhote voltou a chamar, mas não foi possível ver se o adulto pousou, ele estava sobrevoando a área. Logo depois o adulto saiu voando e o filhote parou de vocalizar.
06/02			21h00. Encerramento das observações.
07/02	19h às 21h	2h	19h11. Filhote fez os primeiros chamados, na região da plataforma.
07/02			19h13. Um adulto chamou, sobrevoou a área, pousou e possivelmente tratou o filhote, saindo vocalizando. O possível local onde estava o filhote está a cerca de 20 m de altura.
07/02			19h22. O filhote chamou. Um adulto chegou e possivelmente tratou, saindo em voo e vocalizando.
07/02			19h24. O filhote voltou a chamar, o adulto voltou e possivelmente tratou, saindo em voo e vocalizando.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
07/02			19h32. O filhote voltou a chamar, o adulto voltou e possivelmente tratou, saindo em voo e vocalizando.
07/02			20h11. Um adulto vocalizou distante.
07/02			21h00. Encerramento das observações.
08/02			Não foi feito campo, mas os adultos foram escutados na região do CCC (onde a autora FDA reside).
09/02	19h às 19h45	00h45	19h09. Filhote fez os primeiros chamados, no mesmo local onde possivelmente estava no dia 7. Um adulto logo chegou (em silêncio), tratou o filhote e saiu em voo, vocalizando.
09/02			19h16. O filhote fez apenas um chamado.
09/02			19h19. Um adulto chegou em silêncio, pousou, o filhote começou a chamar e foi tratado (observação). O adulto saiu em voo vocalizando.
09/02			19h21. Dois adultos vocalizaram, um pousou, e alimentou o filhote (observação). O adulto saiu em voo vocalizando.
09/02			19h22. O filhote ficou chamando.
09/02			19h23. Um adulto chegou, tentou pousar, mas não tratou, saindo em voo.
09/02			19h24. Um adulto pousou e tratou (observação). O filhote mudou de posição no galho, se movendo cerca de um metro no mesmo galho.
09/02			19h26. O filhote ficou chamando e um adulto vocalizou no entorno, mais distante.
09/02			19h27. Um adulto vocalizou no entorno.
09/02			19h28. Um adulto vocalizou no entorno.
09/02			19h45. Encerramento das observações.
10/02	19h às 19h30	00h30	Tempo chuvoso, não foram feitas observações do filhote.
10/02			Entre 19h00 e 19h30 chuva fina, e um adulto sobrevoando os postes de iluminação na frente do clube, provavelmente se alimentando dos insetos.
11/02	19h às 19h45	00h45	19h03. Filhote estava pousado no mesmo local dos dias anteriores. Ele fez um voo curto, saindo e voltando para o mesmo ponto, onde ficou se arrumando.
11/02			19h05. Filhote fez os primeiros chamados, no mesmo local.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
11/02			19h09. Filhote chamou e um adulto em silêncio pousou e alimentou, saindo na sequência fazendo apenas um canto curto.
11/02			19h14. Filhote chamou e um adulto em silêncio pousou e alimentou, saindo na sequência fazendo apenas um canto curto.
11/02			19h16. Um adulto vocalizou no entorno.
11/02			19h17. Um adulto em silêncio pousou e alimentou o filhote, saindo na sequência fazendo apenas um canto curto.
11/02			19h42. Após <i>playback</i> , o filhote ficou chamando e um adulto sobrevoou o local, se afastando.
11/02			19h45. Encerramento das observações.
12/02	19h às 19h22	00h22	19h15. Filhote chamou e o adulto pousou e tratou.
12/02			19h17. Filhote chamou ao ver o adulto e o adulto pousou e tratou.
12/02			19h22. Encerramento das observações.
13/02	19h às 20h	1h	19h02. O filhote pousou em um galho próximo de onde ele estava nos últimos dias, voltando de outro lugar. Ficou pousado, se arrumando e andando sobre o galho.
13/02			19h05. Filhote começa a chamar. Um adulto vocalizou, pousou e tratou.
13/02			19h09. O filhote deu um voo no entorno parcial da árvore e foi para o galho mais alto, onde ele está nos últimos dias.
13/02			19h15. Filhote vê o adulto em voo, começa a vocalizar, o adulto pousa e alimenta, saindo em voo. Neste momento haviam 2 adultos em voo, um mais distante.
13/02			19h17. O filhote sai voando do galho, faz um voo parcial e vai para uma árvore perto da lanchonete do CCC, duas árvores para frente da onde ele pousou no primeiro voo.
13/02			19h22. Após fazer <i>playback</i> o filhote respondeu (ficou chamando) e encontramos ele pousado a cerca de 20 m.
13/02			20h00. Encerramento das observações.
14/02	18h30 às 20h	1h30	18h45. O filhote não estava no galho de sempre.
14/02			19h00. O filhote chega ao galho em voo.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
14/02			19h02. Um adulto chega fazendo um chamado, pousa, alimenta o filhote e sai em voo. O filhote fez apenas um chamado quando viu o adulto.
14/02			19h03. Após ser tratado, o filhote ficou fazendo voos no entorno da árvore, no alto. Ele fazia um voo com mais batidas de asa, sem muita sincronização.
14/02			19h06. O filhote pousou no mesmo galho.
14/02			19h07. O filhote levantou voo e voltou a ficar voando no entorno da árvore. Um adulto chegou vocalizando, ambos voaram juntos e o filhote voltou para o mesmo galho da árvore, ficou chamando bem forte, o adulto pousou e alimentou, saindo em voo, fazendo um chamado.
14/02			19h08. O filhote levantou voo. Após várias tentativas de <i>playback</i> em todo o entorno da árvore, nenhum sinal do filhote e dos adultos.
14/02			20h00. Encerramento das observações.
15/02	18h30 às 20h	1h30	18h50. O filhote não estava no galho de sempre.
15/02			19h08. O filhote chaga no galho em voo e fica se limpando.
15/02			19h09. O filhote levanta voo, faz três voltas no entorno da árvore e pousa no mesmo galho.
15/02			19h10. Um adulto se aproxima em voo, o filhote faz um chamado, o adulto pousa e trata o filhote, saindo em voo.
15/02			19h11. O filhote levanta voo e fica voando no entorno da árvore. Em voo, ele faz um chamado semelhante ao feito para chamar os pais.
15/02			19h17. O filhote volta para o mesmo galho e fica fazendo um chamado diferente dos anteriores, mais curto e grave, com menos frequência.
15/02			19h19. O filhote levanta voo e fica voando no entorno da árvore, mas some da visão dos observadores.
15/02			19h20. Um adulto se aproxima, o filhote fica chamando com frequência, mas em outra árvore, na mesma próxima da lanchonete (a segunda da sequência de árvores, a mesma dos dias anteriores). Um adulto sai vocalizando, indicando que tratou o filhote.
15/02			19h22. O filhote é encontrado na mesma árvore de alguns dias anteriores, mas em outro galho. Ele não respondeu ao <i>playback</i> .

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
15/02			20h00. Encerramento das observações.
16/02	18h30 às 20h	1h30	18h50. O filhote não estava no galho.
16/02			19h01. O filhote chegou voando do lado da piscina e pousou no galho de sempre. Ficou 20 segundos e saiu em voo, deu umas voltas na árvore e pousou 19h02
16/02			19h06. Um adulto chegou em silêncio, o filhote fez poucos chamados e foi alimentado. O adulto saiu vocalizando.
16/02			19h08. O filhote saiu voando, deu uma volta e pousou no mesmo galho.
16/02			19h13. O filhote pousado fez uma vocalização diferente, mais longa e grave (gravado). Logo depois ele deu um no entorno da árvore, pousando 19h14. Na sequência um adulto pousou, o filhote voltou a vocalizar mais fino e constante, sendo tratado, o adulto saiu em voo e vocalizando.
16/02			19h16. Um adulto chegou em silêncio, o filhote começou a chamar rápido (gravado) e foi alimentado. Na saída o adulto vocalizou.
16/02			19h19. O filhote saiu em voo, e não foi mais encontrado.
16/02			20h00. Encerramento das observações.
17/02	18h25 às 19h25	1h	18h55. Chuva média. Nenhum sinal do filhote.
17/02			19h25. Encerramento das observações.
18/02	19h às 19h22	00h22	19h01. O filhote voou do galho de sempre e foi para o coqueiro da piscina (talvez tenha pousado).
18/02			19h03. O filhote voou e vocalizou mais grave, lembrando um adulto.
18/02			19h04. O filhote voou e vocalizou mais grave, lembrando um adulto.
18/02			19h04. O filhote ficou voando no entorno da árvore.
18/02			19h07. O filhote voou e vocalizou mais grave, lembrando um adulto.
18/02			19h08. O filhote voou e vocalizou mais grave, lembrando um adulto. Sempre voando mais distante, em um raio mais amplo.
18/02			19h22. Não foi visto nenhum adulto por perto. Encerramento das observações.

Data	Período	Esforço amostral	Atividade
19/02	19h às 19h50	00h50	19h00. Filhote não estava no galho de sempre.
19/02			19h06. Uma vocalização que lembrava um adulto, no interior da árvore. Na sequência foi visto o filhote em voo, fazendo manobras bem ágeis, com voos verticais.
19/02			19h08. O filhote passou em voo, no entorno da árvore e vocalizou mais grave, lembrando um adulto. Pelo voo (com mais batidas de asa), pelo tamanho, e coloração (sem o branco da garganta), foi confirmado ser o filhote. Ele vocalizou 6 vezes em um minuto.
19/02			19h09. O filhote continuou voando, mas em um raio mais amplo, vocalizando a distância e próximo. Ele vocalizou 2 vezes em um minuto.
19/02			19h50. Encerramento das observações. Nenhum sinal do filhote, nem no galho e nem respondendo a <i>playback</i> .
20/02	18h30 às 19h30	1h	18h45. O filhote não estava no galho de sempre.
20/02			19h05. O filhote vocalizou, passou voando e ficou sobrevoando a região por cerca de 2 minutos, em um raio bem amplo. Vocalizou várias vezes, fazendo uma voz parecida com a voz dos adultos. Depois sumiu. Nenhum adulto.
20/02			19h30. Encerramento das observações. Nenhum sinal do filhote e nem dos adultos.
21/02	18h30 às 19h30	1h	18h50. O filhote não estava no galho de sempre.
21/02			19h30. Encerramento das observações. Nenhum sinal do filhote e dos adultos.
22/02	18h58 às 19h10	00h12	18h58. Início das observações (não foi verificado se o filhote estava no galho de sempre).
22/02			19h02. O filhote começou a vocalizar de longe (vocalização parecida com dos adultos), passando pela região da árvore onde ficava pousado, indo para o outro lado do clube, voando em um raio bem amplo.
22/02			19h10. Encerramento das observações.
23/02	18h45 às 19h30	00h45	18h45. O filhote não estava no galho de sempre.
23/02			19h30. Encerramento das observações. Nenhum sinal do filhote e dos adultos.